

GEOGRAFIYA FANINI O`QITISHDA NOAN'ANAVIY DARS USULLARIDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603272>

Abdiniyazova Gumisay Joldasbaevna

*Qaraqalpaqstan Respublikasi Qo'ngiro't tumani
6-maktabning geografiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Umumiy o`rta ta'lim maktablarida ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kengaytirishda «Geografiya» fanining o`ziga xos o`rni bor. Buning uchun «Geografiya» fanini o`qitishda noan'anaviy dars usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada «Geografiya» fanini o`qitishda noan'anaviy dars usullaridan foydalanish imkoniyatlari haqidagi tavsiya- lar bayon etilgan.

Kalit so`z: baholash, o`yin texnikasi, tayanch signallar, noan'anaviy dars, innovatsion jarayon, geografiya ta'limi, interfaol dars, hamkorlik pedagogikasi, taqdimot.

O`zbekiston Respublikasi taraqqiyotida xalqning boy ma'naviy salohiyati va umuminsoniy qadriyatlarga hamda hozirgi zamon madaniyati, iqtisodiyoti, ilm-fani, texnikasi va texnologiyasining so`nggi yutuqlariga asoslangan mukammal ta'lim-tarbiya tizimini, shuningdek, milliy pedagogika va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning naza-riy va metodik asoslarini yaratish hamda amaliyotga tatbiq etish zaruriyati milliy ta'lim tizimini isloh qilish, uning salohiyatini jahon miqyosiga olib chiqish, ta'lim bozorini yaratish va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash vazifasidan kelib chiqadi.

O`zbekiston Respublikasi milliy va ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotining muvaffaqiyatlarini belgilab beruvchi bu tub vazifalarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Bunda avtoritar pedagogikadan voz kechib, «hamkorlik pedagogikasi» texnologiyasini qabul qilishimiz yuqori samara beradi. Hozirgi vaqtda O`zbekistonda ta'lim va tarbiyaning bosh maqsadi va mazmuni tubdan yangilanib bormoqda.

Binobarin, innovatsion pedagogik texnologiyalar raqobatbardosh kadrlar tayyorlovchi oliy va o`rta maxsus o`quv yurtlari hamda pedagog-o`qituvchiga qo`yiladigan zamon talablari, pedagog o`qituvchining kasbiy mahorati, o`quvchilarning ongi, bilimi, dunyoqarashini o`stirish, faolliklarini oshirish orqali ta'lim samaradorligiga erishish bilan bog`liq masalalar majmuini ifodalaydi. Bir-

biriga bog`liq bo`lgan talablarning bu majmui o`qituvchining umumlashtirilgan modeli va unga asosan quyidagi asosiy talablarni ifodalaydi:

- ta`lim berish mahorati;
- tarbiyalay olish mahorati;
- ta`lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baholay olish va nazorat qila olish mahorati.

Demak, pedagog o`z oldiga qo`yilgan mas`uliyatli va dolzarb vazifalarni bajarish hamda ta`lim-tarbiya jarayoniga bo`lgan yangicha qarashlarni shakllantirish uchun qator xislatlarga ega bo`lishi kerak.

J.Yo`ldoshev., S.Hasanovlar o`qituvchining kasbiga shunday talablarni qo`yib sharhlab o`tadi¹.

- zamonaviy ilmiy, madaniy va texnologik taraqqiyotning mohiyatini chuqur tushuna bilish;
- dunyo va inson haqidagi bilimlar tizimini chuqur va keng nuqtai nazardan anglash;
- komp`yuterli ta`lim va o`qitishning boshqa texnik vositalarini ta`lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish;
- internet tarmog`i to`g`risida tushunchaga ega bo`lish va undagi axborot texnologiyasi mazmunini teran tahlil qila bilish;
- pedagogik mehnatning samaradorligini tahlil etish usullarini bilish;
- umuminsoniy hamda milliy madaniyat va qadriyatlar, milliy g`oya va milliy mafkura hamda iqtisodiy, ma`naviy-ma`rifiy islohotlar mohiyatini to`liq tushunib yetish;
- pedagogik texnologiyalar mohiyati va tamoyillari hamda uning an`anaviy o`qitish jarayonidagi afzalliklarini bilish, shaxs manfaati va ta`lim ustuvorligini ta`minlash uchun pedagogik innovatsiyalarni qo`llay olish;
- o`quvchilarga o`z fani bo`yicha ta`lim berishda ilg`or pedagogik texnologiyalarni qo`llay olish, o`quv jarayonini faollashtirish hamda o`quv materiallarini o`zlashtirishning yuqori darajasiga erishish va o`quvchilarni mustaqil fikrlash va o`z fikrini erkin bayon etishga o`rgatish;
- o`z fanining mohir ustasi va fidoyisi bo`lishiga erishish;
- o`quvchilarning barkamol inson bo`lishi uchun ularga o`z izlanishlari, ijodkorligi hamda betinim mehnati orqali ta`lim- tarbiya berish va hokazo.

¹ Yo`ldoshev J., Hasanov S. Pedagogik texnologiyalar. O`quv qo`llanma. - T.: «Iqtisod-moliya», 2009. -25-b.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni amalga oshirishda ta'lim mazmunidan kelib chiqib o'ziga xos usul va vositalardan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar metodlariga quyidagilar kiradi²:

- o'qitishning faol metodlari;
- pedagogik texnika;
- ta'lim jarayonini individuallashtirish;
- ilg'or pedagogik tizimlarni loyihalash;
- ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish;
- modulli ta'lim texnologiyalari;
- pedagogikada innovatsion jarayonlar;
- pedagogik mehnatni tashkil etishning ilmiy asoslari;
- pedagogik test va standartlar;
- ishbilarmonlik o'yinlari;
- o'yinli o'qitish madaniyati;
- o'yinli o'qitish texnikasi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni faoliyatli tashkil etish ta'limning zamonaviy vositalari, o'qitish vositalari, ta'lim turlarining ta'lim vositalariga muvofiqligini ta'minlashga bog'liq.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda³.

Shu o'rinda «Interaktiv» dars metodini «interfaol» deb chala tarjimasini aytish mazmunan xato ekanligiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. «Interaktiv» so'zi qo'shma so'z bo'lib, agar tarjima qilish zarur bo'lsa, unda har bir so'zni tarjima qilish kerak.

«Interaktiv» inglizcha «Interactive» so'zidan olingan bo'lib, «o'zaro harakat va ta'sirlanish» degan ma'noni anglatadi.

Interaktiv metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjihatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi⁴.

² Yo'ldoshev J., Hasanov S. Pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. - T.: «Iqtisod-moliya», 2009

³ Толипов Ў.Қ. Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. –Т.: «Фан», 2006, -150-б

⁴ Асранов С. Янги педагогик технологиялар ва уларнинг имкониятлари. Замонавий педагогик технологияларнинг ташкилий ва илмий-методик муаммолари. Илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Т.: 2005, 41-бет.

O`qitishning interaktiv usullarini tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o`quv muassasasining o`quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o`qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi.

Darslarda foydalanadigan har qanday interfaol metodlar ta'lim xarakteriga ega bo`lib, o`quvchilar bilimining mustaxkamlanishiga, aniqlashtirishga va kengayishiga, ularni umumlashtirishga va tizimga solishga yordam beradi, jamiyat va tabiat xodisalariga qiziqishni oshiradi, o`quv mazmuni manbalarni yanada mustaxkam tushinib, o`quvchilar o`zaro muxakoma asosida mustaqil fikrlash imkoniyatlari rivojlanadi. O`qituvchi interfaol usullarni hamda didaktik o`ynlarni o`quvchilarning yoshini va mashg`ulotlarning maqsadini hisobga olgan holda tanlaydi. Umumlashtirish, taqqoslash muhimini nomuhimdan ajratish, bog`lanish va munosabatlar o`rnatish, kuchi yetganicha xulosalar chiqarish talab etilgan o`yinlar eng samarali hisoblanadi. Geografiya darslarida o`quvchilarga ijodiy topshiriqlar berish orqaligina tabiat va jamiyat haqidagi bilim va tasavvurlari ortadi, o`quvchilarning dunyoqarashi kengayadi, ularda mashg`ulotlarga qiziqish, aqliy qobilyati rivojlandi.

Mazkur tadqiqot ishlar Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidagi 5 sonli umumiy o`rta ta'lim maktabining 5 «A» va 5 «B» sinflarida bir chorak bo'yicha tashkil qilib o`tkazildi. Maktabning 5 «B» sinfdagi 27 nafar o`quvchi tajriba guruhi tarzda «Geografiya» o`quv predmetidagi dars mavzular noan'anaviy shaklda tashkil etildi. 5 «A» sinfda o`quvchilarga nazorat guruhi sifatida 28 nafar o`quvchiga an'anaviy tarzda darslar tashkil etildi.

sxema. «Venn diagrammasi» grafik organayzeri

Quyida o`qitishning noan'anaviy metodlarning ayrimlari haqida qisqacha to`xtalib o`tamiz.

«Venn diagrammasi» grafik organayzeri (GO)⁵

Ta'lim oluvchilarda mavzuga nisbatan tahliliy yondashuv, ayrim qismlar negizida mavzuning umumiy mohiyatini o`zlashtirish (sintezlash) ko`nikmalarini hosil qilishga yo`naltiriladi.

U kichik guruhlarni shakllantirish asosida aniq sxema bo`yicha amalga oshiriladi.

«Venn diagrammasi GO quyidagi sxema (grafik tasvir)ga ega bo`lib, topshiriq 1-sxema asosida bajariladi.

Grafik organayzer ta'lim oluvchilar tomonidan o`zlashtirilgan o`zaro yaqin naza-riy bilim, ma'lumot yoki dalillarni qiyosiy tahlil etishga yordam beradi. Undan muayyan bo`lim yoki boblar bo`yicha yakuniy darslarni tashkil etishda foydalanish yanada samaralidir.

«Klaster» GO⁶.

«Klaster» (g`uncha, to`plam, bog`lam) grafik organayzeri puxta o`ylangan strategiya bo`lib, uni ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda, guruh asosida tashkil etiladigan mashg`ulotlarda qo`llash mumkin. Klasterlar ilgari surilgan g`oyalarni umumlashtirish, ular o`rtasidagi aloqalarni topish imkoniyati yaratadi (2-sxema).

«Munosabat» metodi.

Texnologiya ta'lim oluvchilarga ular tomonidan mavzu bo`yicha o`zlashtirilgan bilimlarni erkin bayon qilish, mazmunini o`z fikri, hayotiy misollar yordamida yoritilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

O`quv jarayonida texnologiyadan foydalanish o`rganilayotgan muammo bo`yicha muayyan masalalarni hal etish, ma'lum jarayon (voqelik, hodisa)ning kelib chiqish sabablari, ularni bartaraf etish yo`llarini topish asosida ta'lim oluvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, fikrini isbotlash va turli vaziyatlardan chiqa olish ko`nikma, malakalarini hosil qiladi.

⁵ Муслимов Н., Усмонбоева М., Мирсолиева М. «Инно-вацион таълим технологиялари ва педагогик компетент-лик» ўқув услубий мажмуа. - ТДПУ хузуридаги ПКҚТ ва МО маркази, 2016 йил 6 апрель. 14-28 бетлар

⁶ Толипов Ў.Қ. Усмонбоева М. Педагогик технология-ларнинг татбиқий асослари. – Т.: «Фан», 2006

Texnologiya tarbiyaviy xarakterga ega bo'lib, ta'lim oluvchilarga o'zlarida

ijobiy sxema. «Klaster» grafik organayzeri.

jadval. «Munosabat» metodi.

Muamm	Yuzaga kelish sababi	Salbiy oqibatlar	Hal etish yo'llari	Shaxsan men nima qilishim mumkin?
Suvsizlik	Toza ichimlik suvidan tartibsiz foydalanish, korxonalarining ko'payishi boshqalar.	Suvsizlik muammosi kasalliklarning ortishi vaboshqalar	Tejamkorlik bilan foydalanish suvgayotgan bo'lmaslik boshqalar	Suv jumraklarini xar doim bepokorga vaifloslantirmayman va boshqalar

fazilatlarni ko'proq shakllantirish, salbiy xislatlardan esa voz kechishlarida yordam beradi (1-jadval).

«FSMU» (Fikr, Sabab, Misol, Umumlash-tir) strategiyasi

Grafik organayzer ta'lim oluvchilarda o'rganilayotgan mavzu yuzasidan fikrlarni mustaqil bayon etish, shaxsiy mulohazalarni dalillash (misollar bilan asoslash), bahslashish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ta'lim oluvchilarga quyidagi sxema bilan ishlash tavsiya etiladi (2-jadval):

«Qarorlar shajarasi» («Qaror qabul qilish») strategiyasi

Strategiya muayyan fan asoslariga oid bir qadar murakkab mavzularni o'zlashtirish, ma'lum masalalarni har tomonlama, puxta tahlil etish asosida ular yuzasidan muayyan xulosalarga kelish, muammo yuzasidan bildirilayotgan bir nechta xulosa orasidan eng maqbul hamda to'g'risini topishga yo'naltirilgan

texnik yondashuvdir. U avvalgi vaziyatlarda qabul qilingan qarorlarni yana bir bora tahlil qilish, uni mukammal tushu- nishga xizmat qiladi.

Ta'limda strategiyani qo'llash o'rganilayotgan muammo yuzasidan oqilona qaror qabul qilish (xulosaga kelish) uchun ta'- lim oluvchilar tomonidan bildirilayotgan har bir variantni tahlil qilish, maqbul va nomaqbul jihatlarini aniqlash imkoniyatini yaratadi.

Unga ko'ra mashg'ulotlarda ta'lim oluvchilar quyidagi chizma asosida ishlaydi (u yoki bu tartibdagi faoliyatni olib borishda yozuv taxtasidan foydalanadi) (3-sxema):

jadval. «FSMU» (Fikr, Sabab, Misol, Umumlashtir) strategiyasi.

	Tushunchalar	(F)	(S)	(M)	(U)
	Orol dengizi fojiasi	Tang ekologik vaziyat
	Suvsizlik	Daryolarning qurishi
	Tsunami	Iqlim o'zgarishi

sxema. «Qarorlar shajarasi» («Qaror qabul qilish») strategiya

javdal. O'quvchilar o'zlashtirish ko'rsatkichlari.

Sinflar	O'quvchilar soni	O'zlashtirish ko'satkichlari:			
		2	3	4	5
5 «A»	28 nafar	0	9	15	3
5 «B»	27 nafar	0	3	11	13
Farqi o'quvchi soni nafar			6 nafar kam	4 nafar kam	10 nafar ko'p

Mashg'ulotlarni noan'anaviy usullar orqali tashkil etilishi o'quvchilarning o'zlashtirish samardorligini hamda mashg'ulotlar- ning sifat darajasi orttiradi.

O`tkazilgan tajribalar natijasi shuni ko`rsatdiki, darslarni noan'anaviy usullar asosida tashkil qilish natijasi mavzularni o`zlashtirish va o`quvchilarning bilim o`zlashtirish darajalarida farqlar yaqqol ko`rinib qoldi (3-jadval).

Olib borilgan tadqiqot natijalarining ko`rsatishicha, geografiya darslarida noan'anaviy dars usullaridan foydalanish asosida o`qitilishini yo`lga qo`yish dars samaradorligini oshirishni kafolatlaydi.

Tajriba-sinov ishlarining natijalariga asosan quyidagi xulosalarga kelindi:

Tajriba-sinov ishlari jarayonida noan'anaviy usullaridan foydalanish asosida dars izchil, uzluksiz va tizimli olib borilishi geografiya tabiat haqidagi bilimlarni shakllantirish borasida samaradorlikka erishishimizga zamin yaratdi.

O`quvchilarda shakllangan geografiyaga oid bilim darajasi hamda uning sifati tadqiqotni olib borishda ilgari surilgan ilmiy farazlarning to`g`ri ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, geografiya darslari noan'anaviy dars usullaridan foydalanish asosida tashkil etilsa, o`quvchi- o`quvchi (sub'yekt-sub'yekt) munosabati o`rnatiladi. Ya'ni, bu har bir o`quvchini yangi-lik sari yetaklaydi, uning mustaqil fikr yuritish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko`rsatadi, faolligini, o`qishga mas'uliyatini oshiradi. Ana shunda o`quvchining bilimlarini mustahkam va puxta o`zlashtirilishiga erishiladi, dars samaradorligi kafolatlanadi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Tolipov O`Q. Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: «Fan», 2006, 150 bet.
2. G`ulomov P., Qurboniyozov R. Geografiya (umumiy o`rta ta'limning 5 sinflari uchun darslik). – Yangiyo`l, «Yangiyo`l poligraf servis», 2015.
3. Yo`ldoshev J., Hasanov S. Pedagogik texnologiyalar. O`quv qo`llanma. - T.: «Iqtisod- moliya», 2009.
4. Asranov S. Yangi pedagogik texnologiyalar va ularning imkoniyatlari. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tashkiliy va ilmiy-metodik muammolari. Ilmiy- amaliy anjuman materiallari to`plami. – T.: 2005, 41-bet.
5. Muslimov N., Usmonboyeva M., Mirsoliyeva M. «Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik» o`quv uslubiy majmua. - TDPU xuzuridagi PKQT va MO markazi, 2016 yil 6 aprely. 14-28 betlar.